

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доктор философских наук в филологии (PHD)

доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Раимов Хусан

Студент группы-Бх 223 Факультета "Бухгалтерия и менеджмент"

Самаркандского института экономики и сервиса

raimovhusan443@gmail.com

Аннотация: этот статье рассмотрено история возникновения и развития бухгалтерского учёта. Раскрываются исторические и экономические предпосылки, сущность, основные этапы развития бухгалтерского учета, а также особенности в области человеческих знаний.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, история развития, этапы развития, хозяйственная деятельность, предпосылки.

ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

История бухгалтерского учета отражает многовековые процессы познавательной деятельности человека, а также развития общества, показывает, как общество училось решать проблемы учета и объективно оценивать вещи вокруг. Изучая историю бухгалтерского учета, мы не можем ее изменить, но способны переосмыслить.

Появление учета обусловлено возникновением человеческой цивилизации. И естественно, учет принес много последствий для истории. С развитием хозяйственной жизни развивался и учет, что в свою очередь стимулировало рост цивилизации.

Обсуждение

Для понимания происхождения бухгалтерского учета следует рассмотреть его предшественника, а именно «хозяйственный учет».

Хозяйственный учет — это учет хозяйственной деятельности предприятия, ставящий целью контроль и управление им.

Возник он примерно 6000 лет назад, судя по найденным документам. Ученые до сих пор гадают о возможном появлении его в более раннее время.

Считается, что предпосылками становления учета стали распад родового строя, появление семей и частной собственности. У людей появилась необходимость периодически считать свое имущество, чтобы обеспечить его сохранность, рационально использовать и приумножать.

В результате развития цивилизации, развивался и учет. Хозяйственные экономические операции стали более сложными и интерес у различных ученых и философов того времени к данной науке рос. Более того, совершенствование хозяйственного учета оказывало взаимное позитивное воздействие на материальное производство и методы управления им.

Более развитой системой хозяйственного учета отличались Вавилон, Персия, Египет и другие. Такой учет, уже считался простой бухгалтерией и представлял собой систему сплошного и систематического наблюдения за ходом хозяйственного процесса. Простая бухгалтерия позволила создать единую систему учета и взять под контроль все материальные и денежные средства, а также расчеты.

Но эта система имела ряд недостатков:

- в учете отсутствовало зеркальное отражение;
- использовался принцип приближенности;
- учет носил регистрационный характер;
- не раскрывался юридический и экономический смысл всех приводимых в нем фактов;
- не применялись учетные средства для определения прибыли;
- отсутствовали итоги, позволяющие контролировать правильность учетных записей.

Хотя на протяжении столетий хозяйственный учет прежде всего был связан с государственной деятельностью, в частности, сбором налогов, промышленная революция выдвинула новые требования. Крупным предприятиям необходимы были огромные суммы денежных средств для своего финансирования и увеличения числа людей, управляющих операциями.

Образовались две группы: вкладчики и управляющие. Первая группа требовала от второй отчета о сохранности и использовании средств, предоставленных фирме. В тоже время вторая группа понимала, что требуемая информация также полезна для управления ресурсами фирмы. Таким образом, началось развитие бухгалтерского учета.

Слово «бухгалтер» происходит от немецкого Buch — книга, Halter — держатель, что в переводе означает «регистратор хозяйственных операций, или ответственный за организацию и правильное прочтение учетных данных». Термин «бухгалтер» появился в XV в. Первым должностным лицом, получившим звание бухгалтера, считается Христофор Штехер —

делопроизводитель Инсбрукской счетной палаты. Известен приказ императора Максимилиана I от 13 февраля 1498 г., ст. 5 которого гласит: «Повелеваем делопроизводителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книги, отныне называть бухгалтером, каковым должен теперь быть Христофор Штехер, а в помощь к нему дать писца палаты по имени Уль-риха Мерингера, который должен также присутствовать на всех совещаниях, касающихся счетоводства». До этого лица, занимавшиеся ведением счетных книг, назывались писцами. С этого времени термины «бухгалтер» и «бухгалтерия» стали вытеснять старые названия и постепенно распространяться повсюду. Следует отметить, что бухгалтерский учет возник как практическая деятельность отдельных людей. История его развития насчитывается несколько тысячи лет. По литературным источникам бухгалтерский учет как отдельная отрасль науки стал признаваться в XIV-XV веках. Тогда начали выпускаться отдельные труды, посвященные учению бухгалтерского учета как специальной дисциплины в разных экономических школах. Особенно выделялась тогда Итальянская школа бухгалтеров. В 1494 году представитель 24 этой школы Лука Пачоли написал и издал книгу о бухгалтерском учете, которая называлась «Трактат о счетах и записях». Именно данный труд послужил в будущем развитию бухгалтерского учета как практики, так и науки. После Луки Пачоли в течении шести веков в мире появились новые школы, постулаты, порядки в области бухгалтерского учета, В частности, постулаты Де Ля Порты (XVII век), Дж. Савари (XVIII век), Дж.Дзаппа (XIX век) Э.Пизани (XIX век), И.П.Руссиян (XIXвек), Дж.Чербони (XIX аср), И. Ф. Шера (XX век), Э.Шмаленбаха (XX век), а теже порядки П.Герстнера (конец XIX века и начало XX века), В. Ригера (XXвек), Ч. Гаррисона (XX век) и др. Бухгалтерский учет, основанный на этих постулатах и порядках постепенно достиг из простой человеческой практической деятельности до уровня специальной экономической дисциплины (науки), Сегодня бухгалтерский учет изучается как отдельная дисциплина и предмет во всех учебных заведениях мира экономического прфиля.

Вывод

Бухгалтерский учет — сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности предприятия на основании документов, в различных измерителях. Под сплошным отражением хозяйственной деятельности подразумевается обязательный учет всего имущества, всех видов производственных запасов, затрат, продукции, денежных средств, фондов, задолженностей предприятия и тому подобного. Непрерывность (во времени) требует постоянного наблюдения и записи в документах совершающихся на предприятии фактов о движении материальных ценностей, денежных средств, расчетов, фондов, кредитов и т.д.

Каждый год 10 ноября празднуется международный день бухгалтерии.

В этот день в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли, считающийся одним из основоположников современных принципов бухгалтерии, опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» (итал. «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità»)

Литература:

1. Д.Д.Пашаходжаева - Введение в бухгалтерский учёт. Учебное пособие Самарканд-2022
2. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия хисоби тўғрисида»ги Қонуни. 2016 йил 13 апрель, № ЎРҚ-404. <https://lex.uz/acts/2931253>.
3. Алборов, Р. А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Р. А. Алборов. — Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. — 410 с.
4. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY- THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
5. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
6. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
7. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.
8. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.
9. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
10. Yuldasheva D.B.Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
11. Yuldasheva D.B.Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.
12. Юлдашева Д.Б.Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

13. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

14. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

15. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

16. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.